

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

Βασικές οδηγίες και υποδείγματα υλικού
για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

Εργαλείο #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

Το έγγραφο αυτό παρουσιάζει υλικό, κατευθυντήριες γραμμές επικοινωνίας, μηνύματα μέσω κοινωνικής δικτύωσης και πηγές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσελκύσουν παραγωγούς και καταναλωτές ώστε να προσδιορισθούν ανάγκες και απαιτήσεις.

Το περιεχόμενο περιλαμβάνει:

- Βασικά κανάλια κοινωνικής δικτύωσης.
- Βέλτιστες πρακτικές για να μοιραστείτε το περιεχόμενό σας.
- Βασικά στοιχεία και μηνύματα σχετικά με τις Βραχείες Εφοδιαστικές Αλυσίδες Προϊόντων Διατροφής.
- Υποδείγματα λέξεων-κλειδιών και εικόνων για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Σχετικούς λογαριασμούς.
- Βιβλιογραφικές αναφορές.

Βασικά Κανάλια Κοινωνικής Δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι διαδραστικές τεχνολογίες που επιτρέπουν τη δημιουργία ή κοινή χρήση ή/και ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, ενδιαφερόντων και άλλων μορφών έκφρασης μέσω εικονικών κοινοτήτων και δικτύων. Ακολουθούν τα πιο δημοφιλή κανάλια κοινωνικής δικτύωσης σε όλη την Ευρώπη και τα βασικά στοιχεία τους:

- 2 δισεκατομμύρια χρήστες.
- 47% άνω των 35 ετών.
- Ενδείκνυται για επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές (B2C) με στοχευμένο κοινό.

- 675 εκατομμύρια χρήστες.
- 61% μεταξύ 30 και 64 ετών.
- Επαγγελματικές σχέσεις. Απευθύνεται σε εταιρείες Business-to-Business (B2B).

- 2 δισεκατομμύρια χρήστες.
- 59% μεταξύ 18 και 29 ετών.
- Ιδανικό για επιχειρήσεις που απευθύνονται σε καταναλωτές με προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται στην οπτική απεικόνιση.

- 330 εκατομμύρια χρήστες.
- 35% μεταξύ 18 και 29 ετών.
- Δημοφιλές μεταξύ διασημοτήτων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ειδησεογραφικών μέσων.

Βέλτιστες Πρακτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Facebook

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Χωρίς όρια στον αριθμό χαρακτήρων
- Επισύναψη πολυμέσων:
 - Φωτογραφίες
 - Βίντεο
 - Σύνδεσμοι

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ανεπίσημο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης για δημοσίευση ειδήσεων και ανακοινώσεων που μπορούν να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο πολυμέσων είναι συχνά πιο ελκυστικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Συμμετέχετε σε ομάδες για να αυξήσετε τις προβολές του προφίλ της επιχείρησής σας.
- Χρησιμοποιήστε στοιχεία οπτικής απεικόνισης: εικόνες, GIF, οπτικοακουστικά μέσα.
- Χρησιμοποιήστε καθαρό και φιλικό τόνο έκφρασης.

Βέλτιστες Πρακτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: LinkedIn

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Χωρίς όρια στον αριθμό χαρακτήρων
- Επισύναψη πολυμέσων:
 - Φωτογραφίες
 - Βίντεο
 - Σύνδεσμοι

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ανεπίσημο κανάλι κοινωνικής δικτύωσης για δημοσίευση ειδήσεων και ανακοινώσεων που μπορούν να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό. Το περιεχόμενο πολυμέσων είναι συχνά πιο ελκυστικό.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Συμμετέχετε σε ομάδες για να αυξήσετε τις προβολές του προφίλ της επιχείρησής σας.
- Χρησιμοποιήστε στοιχεία οπτικής απεικόνισης: εικόνες, GIF, οπτικοακουστικά μέσα.
- Χρησιμοποιήστε καθαρό και φιλικό τόνο έκφρασης.

Βέλτιστες Πρακτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Instagram

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- Κυρίως εικόνες
- Σύντομο κείμενο
- Βίντεο
- Ζωντανή μετάδοση

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ανεπίσημο κοινωνικό δίκτυο κυρίως για δημοσίευση εικόνων. Είναι χρήσιμο εάν προωθείτε προϊόντα/υπηρεσίες με οπτικά μέσα και στοχεύετε στις νεότερες γενιές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αλληλεπιδράστε με άλλους λογαριασμούς προσθέτοντας την ετικέτα τους @ .
- Ορίστε κατευθυντήριες γραμμές για να εναρμονίσετε εμφάνιση και αίσθηση.

Βέλτιστες Πρακτικές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης: Twitter

ΠΕΡΙΧΟΜΕΝΟ

Κείμενο έως 280 χαρακτήρες +
επισύναψη πολυμέσων και
παράθεση tweet (εμφάνιση tweet
κάποιου άλλου μέσα στο δικό σας).

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για να μοιραστείτε σύντομα σχόλια, να
κάνετε ανακοινώσεις που μπορούν να
προσεγγίσουν στη στιγμή ένα μεγάλο
κοινό ή να προωθήσετε με retweet
σχετικό περιεχόμενο - ιδανικό για
ζωντανή επικοινωνία κατά τη διάρκεια
εκδηλώσεων.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιήστε hashtags # και αναφορές @ για να προσθέσετε κατάλληλες ετικέτες.
- Χρησιμοποιήστε οπτικά στοιχεία: εικόνες, βίντεο και GIF.
- Διατηρείστε τις αναρτήσεις σας σύντομες, σαφείς και ελκυστικές.
- Δημιουργήστε λίστες Twitter για να κατηγοριοποιήσετε το λογαριασμό σας σε θέματα.

10 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

- 1.** Τα πλεονεκτήματα των Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής περιλαμβάνουν **δικαιότερη τιμή για τους αγρότες, πρόσβαση σε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα για τους καταναλωτές, μειωμένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο.**²
- 2.** Οι καταναλωτές συνδέουν τα **τοπικά προϊόντα με πρότυπα υψηλής ποιότητας (φρεσκότητα, θρεπτική αξία), υγιεινή διατροφή, πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής και χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.**²
- 3.** Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 2011, **9/10 πολίτες συμφωνούν ότι υπάρχουν οφέλη από την αγορά προϊόντων από τοπικό αγρόκτημα.**²
- 4.** Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής είναι ένας **τρόπος επανασύνδεσης παραγωγών και καταναλωτών και επανατοποθέτησης της γεωργικής παραγωγής.**²
- 5.** Προϊόντα που πωλούνται από συστήματα τοπικών ειδών διατροφής παράγονται γενικά με **περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, με χρήση λιγότερων εισροών όπως φυτοφάρμακα, συνθετικά λιπάσματα, ζωοτροφές, νερό και ενέργεια.**²

10 ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

6. Τα προϊόντα διατροφής των βραχέων εφοδιαστικών αλυσίδων απαιτούν **λιγότερη συσκευασία** από ότι αυτά των σουπερμάρκετ και **λιγότερη ενέργεια** για αποθήκευση, καθώς είναι **φρέσκα** και **εποχιακά**.²
7. Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής συμβάλλουν επίσης στην **κοινωνική συνοχή σε αστικές περιοχές**, συνδέοντας τον πληθυσμό με τον τόπο παραγωγής των ειδών διατροφής και παρέχοντας **φρέσκα** και **ποιοτικά προϊόντα** σε **προσιτές τιμές**.²
8. Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής χαρακτηρίζονται από μεθόδους πλήρους ή μερικής **βιολογικής καλλιέργειας**.²
9. Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής απαιτούν **λιγότερες μεταφορές** που σημαίνει **εξοικονόμηση ενέργειας** και **μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις**.²
10. Οι βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής μπορούν να θεωρηθούν ως εφοδιαστικές αλυσίδες σχετιζόμενες με «**πωλήσεις σε κοντινή απόσταση**», με την έννοια ότι τα είδη διατροφής που καλλιεργούνται ή παράγονται τοπικά προωθούνται σε τοπικούς καταναλωτές, όπου ο αριθμός των διαμεσολαβητών ελαχιστοποιείται, ενώ το ιδανικό είναι η **άμεση επαφή μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή**.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής #WeNeedLocalFood

Τα hashtags χρησιμοποιούνται συνήθως σε microblogging και υπηρεσίες κοινής χρήσης φωτογραφιών. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοσδήποτε από τις παρακάτω πλατφόρμες: Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn

Χρησιμοποιώντας τα hashtags #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής ή/και #WeNeedLocalFood:

Οι **ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ** μπορούν να μάθουν σε πραγματικό χρόνο τις ανάγκες των καταναλωτών

Οι **ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ** μπορούν να δημοσιεύσουν τις ανάγκες τους ή/και να αλληλεπιδράσουν με επιχειρήσεις Βραχέων Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προϊόντων Διατροφής

Άλλα hashtags μπορούν να χρησιμοποιηθούν για καλύτερη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα ακόλουθα hashtags έχουν ληφθεί από best-hashtags.com:

#agrifood #agriculture #agritech #farm #agrifoodEU #farming #natural #sustainable #bioeconomy #ecological #eco #quality #organic #sustainability #farmers #consumers #ShortFoodSupplyChain #SFSC #naturefood #vegan #heathyfood #organicfood #vegetarian #plantbased #bio #ecofriendly

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής #WeNeedLocalFood

Ακολουθούν παραδείγματα δημοσίευσης στο Facebook!

☺ Έχετε εξετάσει τους παρακάτω λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής;

📄 Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, οι καταναλωτές συνδέουν τα τοπικά προϊόντα με πρότυπα υψηλής ποιότητας, όπως φρεσκότητα και διατροφική αξία μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων.

🍷🍅 Πράγματι, τα προϊόντα που προέρχονται από #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής χαρακτηρίζονται από μεθόδους πλήρους ή μερικής βιολογικής καλλιέργειας όπου μπορείτε να έχετε άμεση επαφή με τον παραγωγό.

→ Βρείτε μας εδώ: Προσθέστε τον δικτυακό σας τόπο / την τοποθεσία σας.

💡 Γνωρίζετε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του hashtag #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής;

👂👂 Μέσω αυτού του hashtag μπορούμε να μάθουμε τις ανάγκες σας σε πραγματικό χρόνο, και μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τοπικούς παραγωγούς και να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της επιχείρησής μας που βασίζεται σε #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής.

📱 Σας προσκαλούμε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας! 😊

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής #WeNeedLocalFood

Ακολουθούν παραδείγματα δημοσίευσης στο Twitter!

📝 Γνωρίστε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής:

- 🍏 Χρειαζόμαστε προϊόντα υψηλής ποιότητας
- 🤝 Χρειάζεται να επανασυνδέσουμε παραγωγούς και καταναλωτές
- 🍏 Χρειαζόμαστε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα
- ♻️ Χρειαζόμαστε προϊόντα περιβαλλοντικά βιώσιμα

📌 Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του γιατί χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής!

Μείνετε συντονισμένοι για επερχόμενες πληροφορίες!

👂👂 Γνωρίζετε ότι μέσω του hashtag #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής μπορούμε να μάθουμε τις ανάγκες σας σε πραγματικό χρόνο, και μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τοπικούς παραγωγούς και να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της επιχείρησής μας που βασίζεται σε #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής;

📱 Σας προσκαλούμε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής #WeNeedLocalFood

Ακολουθούν παραδείγματα δημοσίευσης στο LinkedIn!

🔗 Γνωρίζετε τα οφέλη των προϊόντων από #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής;

♻️ Απαιτούν λιγότερη συσκευασία!

📦 Λιγότερη ενέργεια για αποθήκευση

🚚 Λιγότερα μέσα μεταφοράς

🥬 Φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα

...και πολλά άλλα για τα οποία χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής.

Μάθετε περισσότερα για εμάς στον δικτυακό μας τόπο:

<https://www.agrobridges.eu/>

➔ Προσθέστε τον δικτυακό σας τόπο!

👁️ Γνωρίζετε ότι τα προϊόντα που προέρχονται από #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής χαρακτηρίζονται από μεθόδους πλήρους ή μερικής βιολογικής καλλιέργειας;

🌿 Προϊόντα που πωλούνται από συστήματα τοπικών ειδών διατροφής παράγονται με περιβαλλοντικά βιώσιμο τρόπο, με χρήση λιγότερων εισροών όπως φυτοφάρμακα, συνθετικά λιπάσματα, ζωοτροφές, νερό και ενέργεια.

📦 Μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων, μπορείτε να έχετε άμεση επαφή με τον παραγωγό μειώνοντας τον αριθμό των διαμεσολαβητών, βελτιώνοντας τη συνοχή στις αστικές περιοχές και απολαμβάνοντας τοπικά προϊόντα με πρότυπα υψηλότερης ποιότητας, υγιεινή διατροφή, πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής, χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, και δικαιότερη τιμή για παραγωγούς και καταναλωτές.

👉 Για αυτό και για πολλά άλλα χρειαζόμαστε... #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής #WeNeedLocalFood

Ακολουθούν παραδείγματα δημοσίευσης στο Instagram!

👤👤 Γνωρίζετε ότι μέσω του hashtag #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής μπορούμε να μάθουμε τις ανάγκες σας σε πραγματικό χρόνο, και μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με τοπικούς παραγωγούς και να μάθετε περισσότερα για τα οφέλη της επιχείρησής μας που βασίζεται σε #ΒραχείεςΕφοδιαστικέςΑλυσίδεςΠροϊόντωνΔιατροφής;

📅 Σας προσκαλούμε να αλληλεπιδράσετε μαζί μας και να γίνετε μέλος της κοινότητάς μας.

📝 Γνωρίστε μερικούς από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής:

- 🍷 Χρειαζόμαστε προϊόντα υψηλής ποιότητας
- 🤝 Χρειάζεται να επανασυνδέσουμε παραγωγούς και καταναλωτές
- 🥬 Χρειαζόμαστε φρέσκα και εποχιακά προϊόντα
- ♻️ Χρειαζόμαστε προϊόντα περιβαλλοντικά βιώσιμα

📌 Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα του γιατί χρειαζόμαστε #ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής!

Μείνετε συντονισμένοι για επερχόμενες πληροφορίες!

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΠΗΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

- Το υψηλής ποιότητας περιεχόμενο πολυμέσων θα ενισχύσει την απήχηση και τον αντίκτυπο των δημοσιεύσεών σας.
- Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο εικόνες “ελεύθερες προς χρήση”. Όλες θα σας παρέχουν περιεχόμενο πολυμέσων χωρίς οποιοδήποτε ζήτημα πνευματικών δικαιωμάτων.
- Οι παρακάτω δικτυακοί τόποι θα σας παρέχουν ελκυστικό περιεχόμενο για τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

shutterstock

pixabay

iStock
by Getty Images

- Πρόσβαση σε εκατομμύρια εικόνων.
- Προσιτές τιμές.
- Ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης.
- Περιλαμβάνει τα εμπορικά δικαιώματα των εικόνων.

- Δωρεάν Υπηρεσία.
- Βασική δυνατότητα αναζήτησης.
- Δωρεάν εμπορική άδεια. Ελεύθερη προς χρήση.
- Συμπεριλαμβάνει βίντεο, φωτογραφίες και γραμμικές εικόνες.

- Πρόσβαση σε εκατομμύρια εικόνων.
- Προσιτές τιμές.
- Ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης.
- Περιλαμβάνει τα εμπορικά δικαιώματα των εικόνων.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΠΗΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

- Σκεφτείτε την πιθανότητα να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εικόνες στους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μπορείτε να τις κατεβάσετε κάνοντας κλικ στην κάθε εικόνα.
- Οι παρακάτω εικόνες είναι ελεύθερες πνευματικών δικαιωμάτων και έχουν ληφθεί από [PIXABAY](https://www.pexels.com/).

ΠΗΓΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Μπορείτε να εμπνευστείτε από την παρακολούθηση ορισμένων λογαριασμών σχετικών με βραχείες εφοδιαστικές αλυσίδες προϊόντων διατροφής.

Συνιστάται ιδιαίτερα να προσέξετε τα διαφορετικά στυλ, ανάλογα με το κανάλι κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με:

- Δημιουργικότητα
- Τόνο έκφρασης
- Κείμενο
- Οπτική ταυτότητα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ	LINKEDIN	TWITTER	ΑΛΛΟΣ
COCOREADO	https://cocoreado.eu/	https://www.linkedin.com/company/cocoreado/	https://twitter.com/cocoreado	https://www.facebook.com/Cocoreado/
CIRCULAR BIOECONOMY CLUSTER	https://cbcsw.ie/	https://www.linkedin.com/company/circular-bioeconomy-cluster-south-west/	https://twitter.com/CBC_SW	-
BETA TECH CENTER	https://betatechcenter.com/	https://www.linkedin.com/company/betac/	https://twitter.com/BETA_TechCenter	-
BIOREFINERY GLAS	https://biorefineryglas.eu/	https://www.linkedin.com/company/biorefineryglas/	https://twitter.com/BiorefineryGlas	https://www.facebook.com/biorefineryglas/
GO-GRASS	https://www.go-grass.eu/	https://www.linkedin.com/company/go-grass/	https://twitter.com/GoGrassEU	https://www.instagram.com/gograsseu/
I2connectEU	https://i2connect-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/in/i2connect-eu-a44607198/	https://twitter.com/i2connect_EU	https://www.facebook.com/i2connect.EU
COACH	https://coachproject.eu/	-	https://twitter.com/COACH_EUProject	-
EUFIC	https://www.eufic.org/en/	https://www.linkedin.com/company/european-food-information-council-eufic/	https://twitter.com/EUFIC	https://www.instagram.com/eufic/
CO-FRESH	https://co-fresh.eu/	-	https://twitter.com/COFRESH_H2020	-
RUBIZMO	https://rubizmo.eu/	https://www.linkedin.com/company/rubizmo/	https://twitter.com/rubizmo	-

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής

#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

ΟΝΤΟΤΗΤΑ	ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ	LINKEDIN	TWITTER	ΆΛΛΟΣ
BIO-BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING	bbi-europe.eu	https://www.linkedin.com/company/bio-based-industries-joint-undertaking/	https://twitter.com/BBI2020	-
BE-RURAL	https://be-rural.eu/	https://www.linkedin.com/company/beruralproject/	https://twitter.com/BE_Rural	https://www.instagram.com/BE_Rural/
BIOVOICES	https://www.biovoices.eu/#	https://www.linkedin.com/company/biovoices/	https://twitter.com/biovoices	https://www.instagram.com/biovoices/
ALLTHINGS.BIO	https://www.allthings.bio/	https://www.linkedin.com/company/allthingsbio/	https://twitter.com/AllThings_Bio	https://www.facebook.com/AllThingsBio/
BIOPEN	https://www.biopen-project.eu/	-	https://twitter.com/BIOPEN_Project	-
BIOSWITCH	https://bioswitch.eu/	https://www.linkedin.com/company/42308198/admin/	https://twitter.com/BIOSWITCH_eu	https://www.instagram.com/bioswitch.eu/
THE EUROPEAN BIOECONOMY NETWORK	https://eubionet.eu/	www.linkedin.com/groups/8793586	https://twitter.com/EuBioNet1	-
PLOUTOS H2020	https://ploutos-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/showcase/ploutos-h2020/	https://twitter.com/ploutos_h2020	https://www.facebook.com/ploutos_h2020
SMARTCHAIN	https://www.smartchain-h2020.eu/	https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/about/	https://twitter.com/Smartchain_EU	
POLIRURAL	https://polirural.eu/	-	https://twitter.com/PoliRural_H2020	https://www.facebook.com/PoliRural/?view_public_for=324962711741470

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Kietzmann, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.P. and Silvestre, B.S.,2011. Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. Business Horizons.
2. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)
3. EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. Final report, 2015.
4. [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI\(2016\)586650](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586650)
5. AgroBRIDGES Deliverable 6.1 Joint Clustering Plan
6. https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/default/files/eip-agri_fg_innovative_food_supply_chain_management_final_report_2015_en.pdf
7. <https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/427183/>
8. https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2018/04/short_food_supply_chain_fact_sheet.pdf
9. European Commission, You are part of the food chain - Key facts and figure on the food supply chain in the European Union, in EU Agricultural markets briefs. 2015, European Commission: Brussels.
10. <https://pixabay.com/>

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

Βασικές οδηγίες και υποδείγματα υλικού
για χρήση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

www.agrobridges.eu

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΥΤΟ ΕΛΑΒΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ HORIZON 2020 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΡΙΘ. 101000788.

#ΤοπικάΠροϊόνταΔιατροφής
#WeNeedLocalFood

agr
BRIDGES